

Максименко І.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
КНУ імені Тараса Шевченка
Київ, Україна

Прокопук М.

кандидат біологічних наук, науковий співробітник
ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України»
Київ, Україна

Зуб Л.

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії охорони та відтворення біорізноманіття
ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України»
Київ, Україна

БІОІНДИКАЦІЯ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ ЗОНИ ВІДЧУДЖЕННЯ ЧАЕС МЕТОДОМ АНАЛІЗУ ПИЛКУ МАКРОФІТІВ

Актуальність дослідження визначається теперішньою радіоекологічною ситуацією пов'язаною із наслідками аварії на Чорнобильській атомній електростанції, що сталась у квітні 1986 р., а також із зростанням використання об'єктів атомної енергетики, ризиків, пов'язаних з цим видом діяльності та необхідністю постійного моніторингу впливу радіоактивного забруднення на різноманітні параметри живих організмів. При цьому на перше місце виходить пошук найбільш чутливих критеріїв оцінки можливого радіоактивного забруднення із використання методів біоіндикації.

Стан прісноводних екосистем оцінюється із застосуванням багатьох як зоологічних, так і ботанічних компонентів, у тому числі і макрофітів. Швидкі темпи росту та висока акумулятивна здатність вищих водних рослин дають підстави розглядати їх як перспективні для біоіндикаційних та ремедіаційних досліджень.

Основною метою роботи є вивчення особливостей впливу радіонуклідного забруднення зони відчуження ЧАЕС на життєздатність та морфологічні параметри пилкових зерен макрофітів.

Завдання дослідження:

- вивчити фертильність пилкових зерен у модельних макрофітів (*Glyceria maxima* та *Typha angustifolia*) водойм з різним радіаційним забрудненням;
- дослідити кореляційні зміни довжини та ширини пилкового зерна *Glyceria maxima* (С. Hartm.) Holmb.;

– дослідити кореляційні зміни довжини та ширини пилкового зерна *Typha angustifolia* L.;

– виявити залежність впливу різних доз радіаційного навантаження на життєздатність та морфометричні параметри пилку макрофітів.

Об'єкт дослідження – життєздатність та варіабельність морфологічних параметрів пилкових зерен модельних видів макрофітів за впливу радіаційного забруднення.

Предмет досліджень – вплив радіонуклідного забруднення зони відчуження ЧАЕС на життєздатність (фертильність/стерильність) та морфометричні параметри пилкових зерен *Glyceria maxima* (C.Hartm.) Holmb. та *Typha angustifolia* L.

Наукова новизна. Уперше досліджено залежність життєздатності та морфологічних параметрів пилкових зерен *Glyceria maxima* та *Typha angustifolia* за різних рівнів радіаційного забруднення водойм зони відчуження ЧАЕС.

Дані дослідження можна використовувати як один із чутливих критеріїв гідробіологічних тест-об'єктів у подальших біоіндикаційних дослідженнях впливу радіаційного забруднення на стан навколишнього середовища як зони відчуження ЧАЕС, так і екосистем прилеглих до інших об'єктів ядерної енергетики.

Біоіндикація є одним із найважливіших методів оцінки забруднення навколишнього середовища. В якості біоіндикаторів можуть виступати як рослини, так і тварини.

Макрофіти, у порівнянні з іншими біоіндикаторами, мають ряд переваг, зокрема мають важливе індикаторне значення і є показниками якості води, рівня евтрофікації та забруднення водойм; вони здатні накопичувати елементи антропогенного та радіаційного забруднення протягом тривалого часу, що дозволяє проводити більш точні дослідження за певний період.

Велика доля досліджень як вітчизняних так і зарубіжних науковців присвячена біоіндикації радіаційного забруднення в зоні відчуження ЧАЕС на прикладі макрофітів.

За результатами аналізу наукових зведень можна стверджувати, що макрофіти здатні накопичувати радіаційні елементи. Зокрема визначено, що даний тип забруднення діє на продуктивність рослин, збільшуючи відсоток стерильності пилкових зерен [1]. Окрім того визначається вплив на біохімічні показники (підвищення вмісту малонового діальдегіду, зниження концентрації фотосинтетичних пігментів), морфологічні (виникнення ознак хлорозу, викривлення пагонів, аномалій розвитку тощо), цитогенетичні (високий рівень аберацій хромосом у меристемних тканинах коренів), видового різноманіття макрофітів в зоні відчуження тощо.

Об'єктом дослідження стали пилкові зерна макрофітів заплавної водойми зони відчуження ЧАЕС: озера Глибоке, Вершина, Азбучин, Янівський затон і Плютовище, а також водойма-охолоджувач ЧАЕС. За контроль (водойми, що не зазнали радіаційного забруднення) були обрані заплавні водойми р. Конки (права притока р. Дніпро, ландшафтний заказник місцевого значення «Жуків острів», який знаходиться в околицях

м. Києва). Досліджувався пилок двох видів повітряно-водних рослин – *Glyceria maxima* та *Typha angustifolia*. Рівень радіоактивного забруднення водойм визначався за літературними джерелами [2-9, 12-14]. Для зручності аналізу доз радіологічного забруднення, значення радіаційного фону на досліджуваних водоймах нами були зведені до так званих «дозових коефіцієнтів». Дозовий коефіцієнт – це умовне вираження співвідношення фонових концентрацій у воді різних водойм, де за 1 було взято значення фонового навантаження на водоймах «контролю»:

Табл. 1.

Градація водойм за рівнем радіаційного забруднення

Водойма	Дозовий коефіцієнт	Рівень забруднення
водойми ЛЗ «Жуків острів»	1	Відсутній
оз. Плютовище	10	Дуже малий
Янівський затон	90	Незначний
водойма-охолоджувач ЧАЕС	100	Незначний
оз. Азбучин	800	Високий
оз. Глибоке	900	Високий
оз. Вершина	1000	Високий

Палінологічні дослідження включали визначення фертильності/стерильності пилку та порівняння морфометричних параметрів пилкових зерен у водоймах з різним рівнем радіаційного забруднення. Визначення фертильності пилкових зерен проводили йодним методом [10].

Аналізували від 300 до 1000 пилкових зерен (залежно від виду макрофітів), дослідження проводили в межах 70-т -80 повторюваностей полів зору мікроскопа.

Серед основних показників, які визначають стійкість виду, є життєздатність пилку та якість насіння [15]. До дії токсичних інгредієнтів найбільш чутливим є чоловічий гаметофіт. Це проявляється в збільшенні стерильності пилкових зерен та у зниженні їх фертильності; під впливом несприятливих чинників спостерігається морфологічна різноякісність пилкових зерен, утворення зморщених, зруйнованих, гігантських зерен, що слугує показником токсичного та мутагенного впливу [11]. *Typha angustifolia* та *Glyceria maxima* – види, які здатні серед макрофітів найбільше акумулювати радіоактивні елементи у своїй біомасі (насамперед – ^{137}Cs) [5].

У ході проведення дослідження було з'ясовано:

1. Найменшою життєздатністю пилкових зерен характеризувалися локальні популяції *G. maxima* та *T. angustifolia*, що сформовані на водоймах із високим фоновим радіоактивним забрудненням, часткою стерильності пилку тут складала 37-50%.

2. Морфометричні дослідження окремих пилкових зерен *G. maxima* та *T. angustifolia* показали, що із збільшенням фонового радіоактивного навантаження їх розміри

зменшуються: у координатах довжини пилку та дозового коефіцієнта спостерігається висока обернена лінійна залежність між ними.

3. Розмах морфометричних величин окремих пилкових зерен в межах вибірки із збільшенням радіаційного навантаження збільшується, формуються різномірні за формою та розміром пилкові зерна, що також впливає на життєздатність пилку.

4. Вирішальним у впливі на розміри пилкових зерен є саме суттєве радіаційне забруднення водойми – у 800–1000 разів у порівнянні з контролем.

5. Пилкові зерна *G. maxima* та *T. angustifolia* можна використовувати для біоіндикації радіаційного забруднення водойм.

Список використаних джерел

1. Вишенська І. Г., Сом О. В. Біоіндикація радіоактивного забруднення територій методом аналізу стерильності пилку. *Наукові записки НаУКМА*. 2001. Т. 19: Біологія та екологія. С. 74–76.
2. Гудков Д. И. и др. Макрофиты зоны отчуждения Чернобыльской АЭС: формирование растительных сообществ и особенности радионуклидного загрязнения в условиях левобережной поймы р. Припять. *Гидробиол. журн.* 2001. Т. 37. № 6. С. 64–80.
3. Гудков Д. И., Деревец В. В., Зуб Л. Н. и др. Радионуклиды ^{90}Sr , ^{137}Cs , ^{238}Pu , $^{239+240}\text{Pu}$ и ^{241}Am в макрофитах Краснянской поймы: видоспецифичность концентрирования и распределение в компонентах фитоценоза. *Радиационная биология. Радиоэкология*. 2002. Т. 42. № 4. С. 427–436.
4. Гудков Д. И., Деревец В. В., Зуб Л. Н. и др. Радионуклиды ^{90}Sr , ^{137}Cs , ^{238}Pu , $^{239+240}\text{Pu}$ и ^{241}Am в компонентах озерных экосистем Краснянской поймы р. Припяти. *Гидробиолог. журн.* 2005. Т. 41. № 1. С. 76–91.
5. Гудков Д. И., Деревец В. В., Кузьменко М. И. и др. Радионуклиды ^{90}Sr , ^{137}Cs , ^{238}Pu и ^{241}Am в высших водных растениях зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. *Физиология и биохимия культурных растений*. 2001. Т. 33. № 2. С. 112–119.
6. Гудков Д. И., Шевцова Н. Л., Дзюбенко Е. В. и др. Радионуклиды в пресноводных моллюсках Чернобыльской зоны отчуждения: содержание, дозовые нагрузки, цитогенетические эффекты. *Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження моллюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища: Збірник наукових праць*. Житомир: Вид-во Житомирського державного університету ім. І. Франка. 2006. Вип. 2. С. 65–69.
7. Гудков Д. И., Деревец В. В., Зуб Л. Н. и др. Радионуклиды в озерных экосистем Краснянской поймы р. Припяти: содержание и распределение в биотических и абиотических компонентах. *Доповіді Національної академії наук України*. 2005. № 5. С. 187–193.
8. Гудков Д. И. Радионуклиды в компонентах водных экосистем зоны отчуждения Чернобыльской АЭС: розподіл, міграція, дозові навантаження, біологічні ефекти : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : спец. 03.00.01. «Радіобіологія». Київ : Логос, 2006. 34 с.
9. Гудков Д. И. та ін. Радіоекологічні проблеми водних екосистем зони відчуження Чернобыльської АЕС. *Вісн. НАН України*. 2008. № 4 С. 44–55.
10. Паушева З. П. Практикум по цитологии растений. М.: Агропромиздат, 1988. 211 с.

11. Clements F. E. Plant succession and indicators. New York : Hafner Press, 1928. 453 p.
12. Gudkov D., Shevtsova N., Pomortseva N. Aquatic Plants and Animals in the Chernobyl Exclusion Zone: Effects of Long-Term Radiation Exposure on Different Levels of Biological Organization. *Genetics, Evolution and Radiation*. Springer, 2016. P. 287–302.
13. Gudkov D. I. et al. Lesion in common reed by gall-producing arthropods in water bodies of the Chernobyl NPP exclusion zone. *Hydrobiological J.* 2006. V. 42. № 2. P. 82–88
14. Gudkov D. I. et al. Radioecological problems of aquatic ecosystems of the Chernobyl exclusion zone. *Radiatsionnaya Biologiya. Radioekologiya.* 2009. Vol. 49. № 2. P. 192–202.
15. Hjelmroos M. Interactions between *Betula* spp. *Pol-len and air pollutants*: Mat. of II symp. Vienna, 2000. P. 703.